
УДК 340.15(470)

DOI 10.5281/zenodo.18757577

Михалев В. Е.

Михалев Владимир Евгеньевич, ведущий специалист-эксперт отдела международной правовой помощи проставления апостиля, Главное управление Минюста России по Москве, д. 13, корп. 1, ул. Кржижановского, Москва, Россия, 117218; ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП)», д. 34, ул. Большая Черёмушкинская, Москва, Россия, 117218; член ассоциации историков права. E-mail: vladimirm.mihalev77@yandex.ru. SPIN-код: 6732-0435.

Министерство юстиции Российской империи в условиях революционных преобразований 1905–1917 гг.

Аннотация. Статья посвящена анализу роли и деятельности Министерства юстиции Российской империи в условиях революционных преобразований 1905–1917 гг. На основе нормативных актов, архивных материалов и научной литературы рассматриваются исторические предпосылки создания ведомства, его организационная структура и основные направления работы: законотворчество, судебная практика, прокурорский надзор и управление тюремной системой. Особое внимание уделяется влиянию революционных событий и политических реформ на функции министерства, включая его участие в обеспечении гражданских свобод и борьбе с оппозиционными движениями. Показано, что деятельность Министерства юстиции в исследуемый период сочетала модернизационные инициативы с элементами консервативного контроля, а кризис 1917 года стал поворотным моментом в эволюции отечественной юстиции, приведя к её радикальной трансформации в советский период.

Ключевые слова: Министерство юстиции Российской империи, судебная реформа, законодательная деятельность, прокуратура, тюремная система, Манифест 17 октября 1905 года, революция 1905–1907 годов, Временное правительство, Октябрьская революция, контрреформы.

Mikhalev V. E.

Mikhalev Vladimir Evgenievich, leading specialist-expert of the Department of International Legal Assistance in Apostille Affixing, Main Directorate of the Ministry of Justice of the Russian Federation for Moscow, 13, bldg. 1, Krzhizhanovsky St., Moscow, Russia, 117218; “Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation (IZiSP)”, 34, Bolshaya Cheremushkinskaya St., Moscow, Russia, 117218; member of the Association of Legal Historians. E-mail: vladimirm.mihalev77@yandex.ru. SPIN-code: 6732-0435.

The Ministry of Justice of the Russian Empire in the Context of the Revolutionary Transformations of 1905–1917

Abstract. The article is devoted to a comprehensive analysis of the role and activities of the Ministry of Justice of the Russian Empire during the revolutionary transformations of 1905–1917. On the basis of normative legal acts, archival materials, and scholarly literature, the study examines the historical prerequisites for the establishment of the ministry, its organizational structure,

and its main areas of activity: legislative work, judicial practice, prosecutorial supervision, and administration of the prison system. Particular attention is paid to the impact of revolutionary events and political reforms on the functions of the ministry, including its involvement in ensuring civil liberties and combating opposition movements.

Key words: Ministry of Justice of the Russian Empire, judicial reform, legislative activity, prosecution service, prison system, Manifesto of October 17 1905, the Revolution of 1905–1907, Provisional Government, October Revolution, counter-reforms.

Введение.
История Министерства юстиции Российской империи является важной частью эволюции отечественной правовой системы. Его создание в 1802 году стало ключевым этапом формирования централизованного аппарата правосудия и государственного управления в сфере юстиции. Министерство сыграло значительную роль в разработке и реализации судебных реформ XIX века, а также в обеспечении правопорядка в условиях социально-экономических преобразований и политических кризисов Российской империи.

Особое внимание заслуживает деятельность Министерства юстиции в период революционных преобразований начала XX века, когда старые правовые институты сталкивались с вызовами модернизации и политической нестабильности. Первая русская революция 1905–1907 годов, реформы Столыпина, а также события 1917 года потребовали от ведомства выработки новых подходов к организации судопроизводства и надзора за правоприменением. Изучение этих процессов позволяет выявить закономерности трансформации правовой системы и роли Министерства в переходный период отечественной истории.

Судьба Министерства юстиции Российской империи и его роль в государственно-правовой системе нашли отражение в трудах ряда исследователей. Так, Р.Г. Оганесян и А.С. Туманова анализируют деятельность министерства в законодательной сфере, а А.В. Голых рассматривает работу И.Г. Щегловитова на посту министра. Вопросы судебной реформы 1864 г. и её последующих преобразований изучены Е.Ю. Игнатъевой,

А.В. Устиновичем и Н.В. Черниковой. Проблемы прокурорского надзора и пенитенциарных новаций освещают В.П. Горбачев и Г.В. Нефедовский. Эволюцию права в революционный период исследуют В.В. Никулин, Н.Н. Черногор и Д.А. Пашенцев, тогда как А.А. Демичев и Д.Р. Богаев акцентируют внимание на изменениях судебной политики и корпуса после 1917 года. Особый интерес вызывает анализ законодательных инициатив Государственного совета (Н.В. Черникова) и практики борьбы с террором и экстремизмом в деятельности министерства (О.Н. Яковлева).

Значительное внимание уделяется анализу нормативных правовых актов Российской империи, регулирующих деятельность судебных и прокурорских органов, а также документам, отражающим реформы 1905–1917 годов. Привлечение архивных источников и законодательных материалов позволяет рассмотреть динамику правового регулирования в период острого политического кризиса и модернизации государственного аппарата.

Актуальность исследования определяется необходимостью комплексного анализа роли Министерства юстиции в развитии отечественной правовой системы в условиях революционных преобразований. Осмысление его деятельности в контексте политических реформ начала XX века способствует более глубокому пониманию закономерностей эволюции государственного управления и права в России.

Целью настоящей работы является всестороннее изучение роли Министерства юстиции Российской империи в период революционных преобразований начала XX века, выявление особенностей

его деятельности в условиях политической нестабильности и модернизации правовой системы.

Для достижения поставленной цели в работе предполагается:

- проанализировать исторические предпосылки создания Министерства юстиции и его роль в государственном механизме;

- рассмотреть влияние революционных событий 1905–1917 годов на организацию и функции ведомства;

- изучить ключевые направления законодательной деятельности и правоприменительной практики Министерства в указанный период;

- определить историко-правовое значение его деятельности для дальнейшей эволюции системы государственного управления и правосудия.

В ходе исследования применяются методы историко-правового анализа, формально-юридический метод, а также системный и структурный подходы. Использование сравнительно-правового метода позволяет оценить российский опыт организации органов юстиции в сопоставлении с европейскими моделями начала XX века.

Исторические предпосылки создания и развития Министерства юстиции Российской империи.

Министерство юстиции Российской империи было учреждено в 1802 году в ходе административной реформы Александра I, направленной на модернизацию системы государственного управления. Создание министерств по европейскому образцу заменило петровскую коллегияльную модель управления, что позволило четче разграничить функции центральных органов власти [13, с. 24]. Министерство юстиции стало ключевым звеном в организации судебной системы и прокуратуры, обеспечивая контроль за деятельностью судебных учреждений, разработку законопроектов и общее руководство правосудием в империи. Министр юстиции совмещал должность генерал-прокурора, что усиливало роль ве-

домства в системе государственного контроля и позволило объединить судебное и прокурорское направления в рамках одного органа [19, с. 94].

С середины XIX века Министерство юстиции активно участвовало в подготовке и реализации судебной реформы 1864 года, которая стала одной из важнейших в истории российского права. Так, идейным и фактическим руководителем судебной реформы 1864 г., принявшим деятельные меры по ее разработке и продвижению, был назначенный в 1862 г. министром юстиции Дмитрий Николаевич Замятин (1805–1881). Деятельность Д. Н. Замятина и его ревностного помощника на посту товарища (заместителя) министра Николая Ивановича Стояновского (1820–1900) заключалась в организации процесса составления Судебных уставов, рассмотрения и обсуждения в комиссиях существенных поправок и замечаний к статьям уставов [7, с. 159].

Реформа ввела принципы независимости судей, гласности судопроизводства, состязательности сторон, а также создала институт присяжных заседателей и адвокатуру. Министерство играло ведущую роль в организации новых судебных округов, подборе кадров и разработке процессуальных норм. Однако уже в конце XIX века начался процесс контрреформ, ограничивавших судебную автономию, что отражало стремление правительства усилить административный контроль и сохранить сословный характер управления [11, с. 84].

Важным направлением деятельности судебной юстиции во второй половине XIX века стало развитие ипотечного законодательства, имевшего ключевое значение для социально-экономического обоснования системы Российской империи. В пореформенный период оно развивалось по двум основным линиям: совершенствование порядка регистрации сделок с недвижимостью и создание правовых основ деятельности земельных банков. При Министерстве юстиции работала ипотечная комиссия (1873–1874

г.), которая детализировала категории ипотек, подчеркнула их правовую природу как особого обязательства и настаивала на ограничении тайных и привилегированных ипотек, нарушавших равенство участников оборота. Тем самым Министерство юстиции стало ключевым звеном в становлении системы современного ипотечного кредитования и важным фактором социально-экономических реформ второй половины XIX века [12, с. 34].

К началу XX века Министерство юстиции представляло собой мощную бюрократическую структуру, включавшую департаменты по уголовным и гражданским делам, Главный тюремный департамент, Судебный департамент и Департамент законодательства. Оно обеспечивало не только руководство судебной системой, но и участвовало в разработке сводов законов, давало заключения по проектам нормативных актов и осуществляло надзор за местными органами власти. Ведомство также курировало прокурорский надзор, который рассматривался как инструмент контроля за законностью действий чиновников и местных администраций [5, с. 45–49].

Историческая эволюция Министерства юстиции отражала противоречивость российской правовой системы: с одной стороны, реформы второй половины XIX века создавали основы правового государства, а с другой — сохранение сословных привилегий, вмешательство администрации в судебную деятельность и усиление полицейских функций ведомства ограничивали возможности развития независимого правосудия. К началу революционных событий 1905 года Министерство представляло собой орган, одновременно ориентированный на модернизацию правовой системы и на поддержание существующего политического строя, что предопределило его сложное положение в условиях нарастающего кризиса самодержавия.

Влияние революционных событий 1905–1917 гг. на Министерство юстиции.

Революция 1905–1907 годов стала первым масштабным вызовом для всей системы государственного управления Российской империи, включая Министерство юстиции. Массовые забастовки, восстания и рост политической активности общества потребовали от правительства пересмотра прежних подходов к управлению и правоприменению. В этих условиях Министерство юстиции оказалось в центре противоречий между необходимостью модернизации правовой системы и стремлением властей сохранить самодержавный порядок [3, с. 114].

Ключевым документом, определившим политику правительства, стал Манифест 17 октября 1905 года, провозгласивший гражданские свободы — неприкосновенность личности, свободу слова, собраний и союзов [8, с. 13–14]. Министерство юстиции было вовлечено в подготовку и реализацию новых нормативных актов, регулирующих права и свободы, а также в разработку положения о выборах в Государственную думу. Однако декларативный характер многих положений Манифеста и противоречия между провозглашёнными правами и практикой их применения вызывали недовольство различных слоёв общества.

В период революции усилилась роль прокуратуры и судебных органов в борьбе с политической оппозицией. Министерство юстиции курировало деятельность военно-полевых судов, созданных для оперативного рассмотрения дел о терроризме и мятежах. Эти меры свидетельствовали о доминировании репрессивных функций ведомства, несмотря на внешние признаки либерализации законодательства [18, с. 253].

После 1907 года, в период реакции и укрепления монархической власти, Министерство юстиции сосредоточилось на усилении контроля над судебной системой и правоохранительными органами. Продолжались контрреформы, ограничи-

вавшие независимость судов и усиливавшие административное вмешательство в деятельность органов юстиции. Одновременно ведомство принимало участие в разработке законодательных инициатив, направленных на упорядочение судебного процесса и совершенствование системы прокурорского надзора [11, с. 85].

Первая мировая война (1914–1918) стала новым испытанием для Министерства юстиции. В условиях военного времени функции ведомства значительно расширились: оно занималось правовым обеспечением мобилизационных мероприятий, регулированием вопросов военного положения, усилением репрессий в отношении политической оппозиции и борьбой с шпионажем. Огромная нагрузка легла на судебную и тюремную системы, которые оказались перегружены политическими заключёнными и дезертирами.

К февралю 1917 года Министерство юстиции находилось в кризисе, вызванном политической нестабильностью, перегрузкой аппарата и падением авторитета власти. После свержения самодержавия Временное правительство начало реформирование ведомства, стремясь демократизировать судебную систему и ликвидировать чрезвычайные органы правосудия. Однако Октябрьская революция 1917 года привела к радикальной перестройке всей государственной системы и ликвидации Министерства юстиции как органа имперской администрации, что стало символом краха прежней правовой модели [12, с. 34].

Законодательная деятельность и правоприменительная практика Министерства юстиции в начале XX века.

Начало XX века стало для Министерства юстиции временем активного развития законодательной деятельности, направленной на модернизацию правовой системы Российской империи. Несмотря на нарастающий политический кризис и революционные потрясения, ведомство продолжало выполнять ключевую функцию — подготовку проектов законов и

обеспечение их соответствия действующему законодательству. Министерство выступало центральным органом, согласовывавшим законопроекты других ведомств и осуществлявшим юридическую экспертизу нормативных актов перед их внесением на рассмотрение Государственного совета [16, с. 70–72].

Особое внимание уделялось реформированию уголовного и гражданского законодательства. Одним из значимых достижений стало принятие в 1903 году нового Уголовного уложения, которое, хотя и вступило в силу лишь частично, отражало стремление к либерализации уголовного права. В нём впервые появились положения об условном осуждении, расширились возможности применения наказаний, не связанных с лишением свободы, а также была проведена систематизация состава преступлений и наказаний. Это свидетельствовало о попытке адаптировать российское право к международным правовым стандартам и тенденциям гуманизации наказаний [9, с. 108].

Гражданское законодательство также претерпело значительные изменения. Министерством юстиции разрабатывались проекты, направленные на совершенствование регулирования имущественных отношений, укрепление прав собственности и упорядочение регистрации недвижимого имущества. Важную роль сыграли «Правила о порядке укрепления прав на недвижимое имущество» от 19 мая 1881 года, которые в начале XX века были дополнены и уточнены в решении № 46 от 7 мая 1901 года, в котором нижестоящим судам были даны рекомендации, разъяснения в отношении действий, которые необходимо совершать судам при рассмотрении вопроса об укреплении права собственности на недвижимое имущество по давности владения [1, с. 21].

Значительное место в деятельности Министерства занимало развитие института адвокатуры. Например, в 1914 г. министром юстиции И. Г. Щегловитовым был поднят вопрос о допущении к судеб-

ной защите исключительно российских подданных по делам о шпионаже и государственной измене. Министр обратил внимание на статьи устава уголовного судопроизводства, которые не запрещали участия иностранных лиц, частных адвокатов и помощников присяжных поверенных в качестве защитников. И. Г. Щегловитов предложил ограничить круг защитников по делам, связанным с государственной тайной, только российскими подданными, государственными адвокатами и присяжными поверенными по причине обсуждения в процессе ведения дела военной тайны и конфиденциальной для государства информации [4, с. 112].

Важным направлением работы Министерства оставалась организация судебного процесса. На фоне реформы 1864 года ведомство стремилось расширить применение гласности судопроизводства, укрепить независимость суда присяжных и повысить эффективность прокурорского надзора. Однако политическая нестабильность и необходимость борьбы с революционными движениями приводили к противоречивым решениям: с одной стороны, декларировалась необходимость либерализации, с другой — усиливалась репрессивная составляющая правосудия, выражавшаяся в функционировании военно-полевых судов и расширении полномочий полиции [15, с. 41–44].

Законодательная деятельность Министерства юстиции в начале XX века была тесно связана с обеспечением реализации провозглашённых Манифестом 17 октября 1905 г. гражданских свобод, в том числе свободы союзов. На ведомство была возложена подготовка законопроекта о союзах, в котором нашли отражение как идеи Манифеста, так и опыт зарубежных правовых систем. Министерство юстиции стремилось создать действенные юридические гарантии для функционирования общественных организаций, предлагая перейти от разрешительного порядка их учреждения к уведомительному, что соответствовало демократическим тенденциям западноевропейского

законодательства. Однако политические реалии позднеимперской России препятствовали полноценной реализации данных инициатив, что наглядно демонстрирует противоречие между провозглашёнными юридическими принципами и их практическим воплощением [14, с. 30–31].

Таким образом, Министерство юстиции в начале XX века играло ключевую роль в законотворческом процессе, обеспечивая систематизацию права, разработку новых институтов и совершенствование правоприменительной практики. Несмотря на кризис государственной системы, его деятельность заложила основу для будущих правовых преобразований в период революционных перемен и становления советской юстиции.

Кризис и трансформация органов юстиции в 1917 г.

Начало XX века для Министерства юстиции характеризовалось нарастающим кризисом, связанным с противоречием между нормативными функциями ведомства и динамикой общественно-политической жизни Российской империи. Революционные события 1905–1907 годов выявили ограничения традиционной бюрократической модели: система, ориентированная на контроль и поддержание «порядка», оказалась недостаточно гибкой для реагирования на массовые протесты, требования демократизации и политической модернизации. В ходе первой революции Министерство столкнулось с необходимостью балансировать между поддержанием дисциплины в судебной и тюремной системе и соблюдением новых юридических норм, установленных Временными положениями о гражданских правах [10, с. 154–156].

Особенно остро кризис проявился в период Февральской революции 1917 года. Массовый уход чиновников, дезорганизация аппарата и рост числа судебных и тюремных конфликтов создали критическую ситуацию: прокурорский надзор ослаб, суды присяжных фактически прекратили работу, а пенитенциарная систе-

ма лишилась управленческой координации. Пытаясь стабилизировать ситуацию, временные органы власти начали формировать новые структуры юстиции, включая временные коллегии и уполномоченных по судебным и тюремным вопросам, что свидетельствовало о постепенном переходе от монолитной централизованной модели к децентрализованной системе [2, с. 17–18].

Одновременно наблюдалась трансформация функций Министерства: традиционный акцент на «охрану порядка» смещался к обеспечению законности, регулированию социально-политических конфликтов и поддержанию минимального уровня правоприменительной дисциплины. Системные пробелы, выявленные в ходе революции, стали основанием для последующей реорганизации органов юстиции в период Временного правительства, включая расширение компетенций местных судов, усиление роли самоуправления и внедрение новых процедурных норм [6, с. 37–39].

Октябрьская революция повлекла за собой отказ от традиционного понимания права, что вызвало дезорганизацию судебных институтов и подрыв их авторитета. Уже Декрет СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г. закрепил отказ от строгой законности в пользу использования «революционного правосознания» и «революционной совести», которые провозглашались высшими ориентирами для вынесения решений. При этом следует отметить, что юстиция утратила свой формально-правовой характер и превратилась в инструмент политического лидерства. В результате органы правосудия пережили трансформацию: на смену дореволюционным судам пришли новые выборные структуры, зависимые от Советов, а их легитимность определялась не законами, а классово-идеологией [17, с. 5–13].

Таким образом, кризис и трансформация органов юстиции в 1917 г. показали несостоятельность дореволюционной модели правосудия: бюрократическая система не выдержала давления революци-

онных изменений. Попытки Временного правительства модернизировать судебнотюремные институты оказались краткосрочными, а Октябрьская революция окончательно заменила принцип законности концепцией «революционного правосознания», превратив юстицию в инструмент политической власти.

Выводы.

В ходе исследования были рассмотрены историко-правовые предпосылки создания Министерства юстиции Российской империи и особенности его функционирования в условиях революционных преобразований начала XX века. Особое внимание уделено организационной структуре ведомства, его законодательной и правоприменительной деятельности, а также взаимодействию с прокуратурой, судебной системой и тюремным ведомством.

Во-первых, анализ становления Министерства юстиции показал его ключевую роль в обеспечении правопорядка, развитии правовой базы и укреплении институциональной структуры государственного управления. Создание министерства стало важным этапом систематизации законодательства и централизации надзора за судебными и тюремными органами.

Во-вторых, влияние революционных событий 1905–1917 гг. выявило противоречие между традиционной бюрократической моделью и новыми требованиями политической модернизации. Министерство оказалось вынуждено одновременно поддерживать дисциплину и адаптироваться к обновлённым правовым нормам, что продемонстрировало ограниченность его прежних функций и методов.

В-третьих, кризис 1917 года привёл к разрушению прежней системы юстиции и формированию новых структур, зависимых от революционной власти. Этот процесс стал закономерным этапом трансформации органов юстиции и отражал переход от имперской централизованной модели к децентрализованной и политизированным институтам советского периода.

Таким образом, опыт Министерства юстиции Российской империи в условиях революционных преобразований представляет собой важный пример адаптации государственных институтов к социально-политическим кризисам. Его деятельность иллюстрирует универсальные

закономерности функционирования органов юстиции в переходные эпохи, что имеет значение и для анализа современных процессов реформирования судебной системы и укрепления правовой культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонов В.А. Укрепление права собственности на недвижимое имущество по давности владения в Российской империи в XIX веке // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2024. № 3. С. 21. DOI 10.24412/2309-152-2024-3-5-21.
2. Богаев Д.Р. Судебный корпус России после революции 1917 г.: исторический аспект // Социально-гуманитарное знание в профессиональной подготовке специалистов для судебной системы: сборник материалов Всероссийского круглого стола. Санкт-Петербург: Центр научно-производственных технологий «Астерион», 2022. С. 16–21.
3. Гиляров Е.М. Некоторые противоречия становления органов исполнительной власти России в начале XX века (1905-1914 гг.) // Право и образование. 2009. № 8. С. 112–117.
4. Голых А.В. Государственная деятельность И. Г. Щегловитова на посту министра юстиции - 1906-1915 гг. // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2022. № 5(69). С. 106–115.
5. Горбачев В.П. Прокурорский надзор за законностью арестов при проведении дознаний по политическим преступлениям в Российской империи // История государства и права. 2018. № 4. С. 45–49. DOI 10.18572/1812-3805-2018-4-45-49.
6. Демичев А.А. Судебная политика Временного правительства // Энциклопедия права. 2013. Т. 1, № 1. С. 30–39. DOI 10.12737/896.
7. Игнатьева Е.Ю. Основные деятели российской судебной реформы 1864 года // Вестник Ярославского высшего военного училища противоздушной обороны. 2019. № 2(5). С. 159–164.
8. Теремов О. В. Манифест 17 октября 1905 года // Маниковский Меотид. 2011. С. 13–14. URL: https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/2183015 (дата обращения: 11.09.2025).
9. Нефедовский Г.В. Российские пенитенциарные инновации в Уголовном Уложении 1903 года // Актуальные вопросы уголовного права, процесса и криминалистики. Адыгейский государственный университет - филиал в городе Белореченск. Научно-исследовательский институт истории, экономики и права (г. Москва). Краснодарский край, пос. Небуг: АНО «Научно-исследовательский институт истории, экономики и права», 2014. С. 106–111.
10. Никулин В.В. Право в эпоху революций: закономерности эволюции и развития. К 100-летию российской революции // Lex Russica (Русский закон). 2019. № 1(146). С. 144–158. DOI 10.17803/1729-5920.2019.146.1.144-158.
11. Оганесян Р.Г. Министерство юстиции Российской империи и судебная контрреформа // Законодательство. 2022. № 11. С. 79–86.
12. Пашенцев Д.А. Особенности развития ипотечного законодательства в российской империи // Вестник МГПУ. Серия: Юридические науки. 2010. № 1(5). С. 31–40.
13. Приходько М.А. Система центральных государственных учреждений в России в 1-й трети XIX в. // История государства и права. 2012. № 3. С. 24–26.
14. Туманова А.С. Роль министерства юстиции Российской Империи в законодательном обеспечении свободы союзов // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2006. Т. 12, № 5. С. 29–32.
15. Устинович А.В. Идеино-политическая борьба в ходе подготовки судебной реформы во 2-й пол. 19 века в Российской империи // Социально-экономические и правовые исследования. 2015. № 3(41). С. 41–44.
16. Черникова Н.В. «Законодательная инициатива» Государственного совета Российской империи во второй половине XIX в // Россия и современный мир. 2020. № 4(109). С. 70–72. DOI 10.31249/rsm/2020.04.04.
17. Черногор Н.Н., Пашенцев Д.А. Октябрьская революция и эволюция российского права //

- Журнал российского права. 2017. № 10(250). С. 5–13. DOI 10.12737/article_59c4cb55295b01.61454320.
18. Яковлева О.Н. Борьба с террором в деятельности Министерства юстиции Российской империи // Религии и экстремизм. Способы и методы противодействия религиозному экстремизму в условиях лишения свободы: сб. материалы межведомств. межвуз. круглого стола с междунар. участием. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2017. С. 250–254.
 19. Яковлева О.Н. Контроль и надзор как способы обеспечения законности в деятельности Министерства юстиции Российской империи // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 3(37). С. 93–95.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Antonov V.A. Ukreplenie prava sobstvennosti na nedvizhimoe imushchestvo po давности владения в Rossijskoj imperii v XIX veke // Istoriko-pravovye problemy: novyj rakurs. 2024. № 3. S. 21. DOI 10.24412/2309-152-2024-3-5-21.
2. Bogaev D.R. Sudebnyj korpus Rossii posle revolyucii 1917 g.: istoricheskij aspekt // Social'no-gumanitarnoe znanie v professional'noj podgotovke specialistov dlya sudebnoj sistemy: sbornik materialov Vserossijskogo kruglogo stola. Sankt-Peterburg: Centr nauchno-proizvodstvennyh tekhnologij «Asterion», 2022. S. 16–21.
3. Gilyarov E.M. Nekotorye protivorechiya stanovleniya organov ispolnitel'noj vlasti Rossii v nachale XX veka (1905-1914 gg.) // Pravo i obrazovanie. 2009. № 8. S. 112–117.
4. Golyh A.V. Gosudarstvennaya deyatel'nost' I. G. SHCHeglovitova na postu ministra yusticii - 1906-1915 gg. // Skif. Voprosy studencheskoj nauki. 2022. № 5(69). S. 106–115.
5. Gorbachev V.P. Prokurorskiy nadzor za zakonost'yu arestov pri provedenii doznaniy po politicheskim prestupleniyam v Rossijskoj imperii // Istoriya gosudarstva i prava. 2018. № 4. S. 45–49. DOI 10.18572/1812-3805-2018-4-45-49.
6. Demichev A.A. Sudebnaya politika Vremennogo pravitel'stva // Enciklopediya prava. 2013. T. 1, № 1. S. 30–39. DOI 10.12737/896.
7. Ignat'eva E.YU. Osnovnye deyateli rossijskoj sudebnoj reformy 1864 goda // Vestnik Yaroslavl'skogo vysshego voennogo uchilishcha protivovozdushnoj oborony. 2019. № 2(5). S. 159–164.
8. Terebov O. V. Manifest 17 oktyabrya 1905 goda // Manikovskij Meotida. 2011. S. 13–14. URL: https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/2183015 (data obrashcheniya: 11.09.2025).
9. Nefedovskij G.V. Rossijskie penitenciarnye innovacii v Ugolovnom Ulozhenii 1903 goda // Aktual'nye voprosy ugolovno go prava, processa i kriminalistiki. Adygejskij gosudarstvennyj universitet - filial v gorode Belorechensk. Nauchno-issledovatel'skij institut istorii, ekonomiki i prava (g. Moskva). Krasnodarskij kraj, pos. Nebug: ANO «Nauchno-issledovatel'skij institut istorii, ekonomiki i prava», 2014. S. 106–111.
10. Nikulin V.V. Pravo v epohu revolyucij: zakonmernosti evolyucii i razvitiya. K 100-letiyu rossijskoj revolyucii // Lex Russica (Russkij zakon). 2019. № 1(146). S. 144–158 DOI 10.17803/1729-5920.2019.146.1.144-158.
11. Oganesyanyan R.G. Ministerstvo yusticii Rossijskoj imperii i sudebnaya kontreformo // Zakonodatel'stvo. 2022. № 11. S. 79–86.
12. Pashencev D.A. Osobennosti razvitiya ipotechnogo zakonodatel'stva v rossijskoj imperii // Vestnik MGPU. Seriya: YUridicheskie nauki. 2010. № 1(5). S. 31–40.
13. Prihod'ko M.A. Sistema central'nyh gosudarstvennyh uchrezhdenij v Rossii v 1-j treti XIX v. // Istoriya gosudarstva i prava. 2012. № 3. S. 24–26.
14. Tumanova A.S. Rol' ministerstva yusticii Rossijskoj Imperii v zakonodatel'nom obespechenii svobody soyuzov // Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. 2006. T. 12, № 5. S. 29–32.
15. Ustinovich A.V. Idejno-politicheskaya bor'ba v hode podgotovki sudebnoj reformy vo vt. pol. 19 veka v Rossijskoj imperii // Social'no-ekonomicheskie i pravovye issledovaniya. 2015. № 3(41). S. 41–44.
16. Chernikova N.V. «Zakonodatel'naya iniciativa» Gosudarstvennogo soveta Rossijskoj imperii vo vtoroj polovine XIX v // Rossiya i sovremennyy mir. 2020. № 4(109). S. 70–72. DOI 10.31249/rsm/2020.04.04.

-
17. CHernogor N.N., Pashencev D.A. Oktyabr'skaya revolyuciya i evolyuciya rossijskogo prava // Zhurnal rossijskogo prava. 2017. № 10(250). S. 5–13. DOI 10.12737/article_59c4cb55295b01.61454320.
 18. YAKovleva O.N. Bor'ba s terrorom v deyatel'nosti Ministerstva yusticii Rossijskoj imperii // Religii i ekstremizm. Sposoby i metody protivodejstviya religioznomu ekstremizmu v usloviyah lisheniya svobody: sb. materialy mezhvedomstv. mezhvuz. kruglogo stola s mezhdunar. uchastiem. Tver': FKU NIIT FSIN Rossii, 2017. S. 250–254.
 19. YAKovleva O.N. Kontrol' i nadzor kak sposoby obespecheniya zakonnosti v deyatel'nosti Ministerstva yusticii Rossijskoj imperii // Vestnik Kaliningradskogo filiala Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2014. № 3(37). S. 93–95.

Поступила в редакцию: 01.02.2026.

Принята в печать: 27.03.2026.